

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601047>

Султанова Майя Туйчиевна

преподаватель АЛ САМГИИЯ

Академический лицей Самаркандского Института Иностранных Языков

Аннотация: *В данной статье раскрывается содержание педагогической техники. Статья освещает вопросы повышения эффективности воспитания студентов, повышения роли педагогической техники в системе образования. Полное овладение педагогической техникой, формирование ее квалификации. Организация познавательной деятельности студентов и ее применение в учебном процессе. Категория педагогической техники мастерства характеризуется индивидуальностью человека с позиции профессиональной деятельности.*

Ключевые слова: *формирование, влияние, процесс, способность, педагогическая техника, новаторство, педагогическая компетентность, комплекс упражнений, общение.*

Педагогическая техника рассматривается как комплекс умений, позволяющих преподавателю видеть, слышать и чувствовать своих воспитанников.

Педагогическая техника включает умения управлять собой и взаимодействовать в процессе решения педагогических задач. Основой педагогической техники является профессиональные знания.

Сочетание умений и знаний педагога, их взаимосвязь способствуют гармоническому единству внутреннего содержания деятельности учителя и внешнего его выражения. Мастерство педагога – в синтезе духовной культуры и педагогически целесообразной внешней выразительности. А.С. Макаренко говорил: «Воспитанник воспринимает вашу душу и ваши мысли не потому, что знает, что у вас в душе, а потому, что видит вас, слушает вас».

Фундаментом развития профессионального мастерства педагога выступает профессиональное знание.

Профессиональные знания обращены, с одной стороны, к дисциплине, которую он преподает, с другой – к учащимся. Содержание профессиональных знаний составляет знание учебного предмета, его

методики, а также педагогики и психологии. Важная особенность профессионального педагогического знания – комплексность и интеграция. Прежде всего, это способность педагога синтезировать изучаемые науки. Стержень синтеза – решение педагогических задач, анализ педагогических ситуаций, вызывающих необходимость осмысления психологической сущности явлений, выбора способов на основании законов формирования личности. Решение каждой педагогической задачи актуализирует всю систему педагогических знаний педагога, которые проявляются как единое целое.

На основании профессионального знания формируется педагогическое сознание – принципы и правила, определяющие действия и поступки педагога. Мимика – это искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляда оказывает на обучающихся более сильное воздействие, чем слова. Жесты и мимика, повышая эмоциональную значимость информации, способствуют лучшему ее усвоению. Слушатели «читают» лицо педагога, угадывая его отношение, настроение, поэтому оно должно не только выражать, но и скрывать чувства. Наиболее выразительны на лице человека глаза – зеркало души. Учителю следует внимательно изучить возможности своего лица, умение пользоваться выразительным взглядом. Взгляд учителя должен быть обращен к детям, создавая визуальный контакт.

Пантомимика – это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить главное, рисует образ. Педагогу необходимо выработать манеру правильно стоять перед обучающимися на занятии. Все движения и позы должны привлекать слушателей своим изяществом и простотой. Эстетика позы не терпит плохих привычек: переминания с ноги на ногу, опоры на спинку стула, верчения в руках посторонних предметов, почесывания головы и т.д.

Жест педагога должен органичным и сдержанным, без резких широких взмахов и открытых углов.

Управление эмоциональным состоянием предполагает овладение способами саморегуляции, к которым можно отнести: воспитание доброжелательности и оптимизма; контроль своего поведения (регуляция мышечного напряжения, темпа движений, речи, дыхания); самовнушение и др.

Техника речи. Процесс восприятия и понимания речи учителя учащимися тесно связан со сложным процессом учебного слушания, на которое, по подсчетам ученых, приходится приблизительно $j - S$ всего

учебного времени. Поэтому процесс правильного восприятия учащимися учебного материала зависит от совершенства речи учителя.

Как бы ни была интересна и познавательна речь, считает И.Р. Калмыкова, она не будет воспринята слушателями, если выступающий произнесет ее нечленораздельно, хриплым, слабым, невыразительным голосом. Голос при выступлении так же важен, как и содержание речи, внешность, манеры оратора. С помощью голоса он доносит свое сообщение до аудитории. Человеческий голос – могущественное средство воздействия на публику. Благодаря красивому, звучному голосу оратор может с первых минут привлечь внимание слушателей, завоевать их симпатию и доверие.

Голос – основное выразительное средство устной речи педагога, которым он должен уметь пользоваться в совершенстве. П. Сопер считает, что «ничто так не влияет на отношение к нам людей, как впечатление от нашего голоса. Но ничем так не пренебрегают, и ничто так не нуждается в постоянном внимании». Овладеть техникой речи – значит обладать речевым дыханием, голосом, иметь хорошую дикцию и орфоэпическое произношение. Педагогу нужно постоянно работать над дикцией, дыханием и голосом. Дикция – это отчетливость и правильность произнесения, дельных звуков, которые обеспечиваются правильной работой органов речи. Артикуляционный аппарат должен работать активно, без лишнего напряжения. Все звуки и их сочетания нужно произносить четко, легко и свободно в любом темпе.

Несколько слов о гигиене голоса педагога. Как показывают, специальные исследования, заболеваемость голосового аппарата у лиц «голосовых профессий» очень высокая. Перенапряжение голосового аппарата, вызывающее нарушение голоса, обусловлено тем, что около 50 % рабочего времени педагог говорит, причем во время занятия громче обычного.

Таким образом, для овладения педагогической техникой необходимо формирование у педагога определенных профессиональных знаний, а также формирование и развитие педагогических умений, способствующих профессиональному росту, росту педагогического мастерства

ЛИТЕРАТУРА:

1. Н.Е.Шуркова, Н.Е.Питюков Педагогическая технология М.2010
2. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии: Уч./ М Инфра- М, 2014.

3. Гуслова М. Н . Инновационные педагогические технологии: Учебник/ М.:Академия, 2018.
4. З.К. Кудашева Современные технологии преподавания . Т., 2004